

RAMONET Ignacio, *Geopolitica del caos*, trad. Cristia Leggeri, Trieste, Asterios, 1998

Ignacio Ramonet, nato nel 1943, dottore in Semiologia e Storia della Cultura presso l'EHESS di Parigi, direttore di *Le Monde Diplomatique*, ha insegnato Teoria della Comunicazione all'Università Paris VII.

Il volume *Geopolitica del caos* affronta il tema della governabilità dei fenomeni globali. L'autore si chiede se esista ancora un ordine mondiale o non vi sia piuttosto il caos e afferma che solo una profonda rivisitazione degli organismi internazionali consentirebbe di affrontare le sfide derivanti da crimine organizzato, mafie, fondamentalismi, speculazioni finanziarie, migrazioni, cambiamenti climatici.

Egli osserva come, dalla seconda metà del '900, si sia affermato il modello americano in campo militare, culturale e tecnologico, ma come tuttavia, proprio quando se ne sarebbe dovuta celebrare la supremazia, anche grazie alla vittoria statunitense nella I guerra del Golfo, quel modello sia entrato in crisi innanzi al tracollo dell'opposta ideologia comunista, con la caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dei regimi dell'Est europeo e dell'URSS. Ai paradigmi alla base delle democrazie moderne (il progresso crescente e la partecipazione di ogni individuo nella realizzazione del processo di crescita), sostiene l'autore, si sono sostituiti i dogmi del libero mercato e della comunicazione, facilitati entrambi dallo sviluppo dell'informatica e delle telecomunicazioni. Senza modelli alternativi con cui doversi misurare, scrive l'autore, la strategia ultraliberista è stata imposta ad un numero crescente di popolazioni, quale unico modello di sviluppo possibile: gli indici macroeconomici erano lì ad avvalorare la crescita, a dispetto dei crescenti divari fra gli *inclusi*, i pochi che traggono enormi benefici dalla mondializzazione dell'economia e dall'avvento di nuovi modelli di produzione di beni e servizi, e gli *esclusi*, cioè la gran parte delle popolazioni che vedono erodere progressivamente le proprie certezze economiche, lavorative e di diritti acquisiti. Secondo l'autore, l'avvento del nuovo sistema economico PPII - planetario, permanente, immediato e immateriale –, favorito dall'acritica applicazione delle leggi del mercato (libero scambio, privatizzazioni, monetarismo e ricerca dei massimi profitti anche con ricorso alla delocalizzazione) e dalle innovazioni introdotte dalla rivoluzione telematica e dai nuovi modelli di business del settore terziario e dei mercati finanziari, esaspera la competizione globale a discapito della solidarietà sociale. E proprio i mercati finanziari, continua l'autore, mostrano tutta la fallacia insita in quel modello, laddove, svincolati dall'economia reale della produzione di valore, massimizzano i propri profitti con investimenti di tipo speculativo sui mercati emergenti. La figura imprenditoriale del capitalista, sostiene l'autore, è stata soppiantata dai nuovi maestri della geofinanza (fondi pensione e fondi comuni di investimento) in grado di spostare enormi quantità di denaro in un *click*. Paradossalmente, afferma, l'economia finanziaria globale, massima espressione del modello liberista, ha portato con sé anche l'avvento di una nuova forma di totalitarismo: l'abdicazione del potere politico di fronte all'ascesa del potere economico, completamente svincolato dagli interessi della collettività e della democrazia, e a quello dell'informazione. E quella stessa informazione, tanto decantata come sale della democrazia, sostiene, è divenuta essa stessa appannaggio di pochi colossi mediatici che la utilizzano per costruire una cultura

dominante in grado di condizionare le opinioni su scala globale. In tale contesto, ribadisce l'autore, si è quindi assistito al paradosso della crescita delle economie a livello globale mentre si registra un aumento della povertà in porzioni crescenti della popolazione, con incremento esponenziale delle diseguaglianze. Le popolazioni, in balia dell'incertezza economica e sociale, non riuscendo più a trovare una risposta credibile nelle istituzioni democratiche e nei corpi intermedi della società, scrive l'autore, si sono ripiegate a cercare conforto o soluzione ai propri problemi in nuove credenze o forme arcaiche di religiosità, superstizione o irrazionalità: la democrazia viene percepita come ostacolo e riemerge, da un lato, il sentimento di un nazionalismo identitario e l'illusione che un uomo forte al comando sarebbe in grado di portare le soluzioni agognate e, dall'altro, una polverizzazione delle comunità sociali.

L'autore quindi, con esposizione fluida, porta avanti la tesi secondo cui il venir meno del modello alternativo di sviluppo rappresentato dal blocco sovietico, abbia determinato la crisi del modello liberista americano che, nel suo esplicarsi incontrastato, è stato all'origine delle grandi fratture sociali odierne e sostiene che solo una profonda revisione del funzionamento degli organismi internazionali potrebbe contrastare i nuovi nemici globali.